

OILAVIY KORXONALARNI MOLIYALASHTIRISH VA ULARNI SOLIQQA TORTISH AMALIYOTI

Toshpo'latov Murodulla Sobirjon o'g'li

*iqtisodiyot fanlari bo'yicha
falsafa doktori (PhD)*

*korporativ moliya va qimmatli qog'ozlar
kafedrasi dotsenti*

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

E-mail: murodulla995@mail.ru

Аннотация. Maqolada oilaviy biznes moliyasini rivojlanishi, iqtisodiy taraqqiyotdagi roli, oilaviy biznesni soliqqa tortish amaliyoti tahlil qilingan. Korporativ boshqaruvda oilaviy korxonalarining afzalliklari va kamchiliklari aniqlangan.

Oilaviy korxonalarini moliyalashtirish va ularni soliqqa tortish bo'yicha xulosalar, ilmiy taklif va amaliy tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: oilaviy biznes, innovatsiyalar, soliq, daromad, kapital tarkibi, bozor, foyda.

ФИНАНСИРОВАНИЕ СЕМЕЙНОГО БИЗНЕСА И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ

Ташпулатов Муродулла Собиржон оглы

доктор философии (PhD)

по экономическим наукам

доцент кафедры

корпоративных финансов и ценных бумаг

Ташкентский государственный

экономический университет

E-mail: murodulla995@mail.ru

В статье анализируются вопросы финансирования семейного бизнеса, его роль в экономическом развитии, а также практика налогообложения семейного бизнеса. Выявлены преимущества и недостатки семейного бизнеса в корпоративном управлении. Сформулированы выводы, научные предложения и практические рекомендации по финансированию семейных предприятий и их налогообложению.

Ключевые слова: семейный бизнес, инновации, налог, доход, структура капитала, рынок, прибыль.

FAMILY BUSINESS DEVELOPMENT AND DIGITALIZATION

Tashpolatov Murodulla Sobirjon ukli

Doctor of Philosophy (PhD)

in Economic Sciences

associate professor of the department

*Corporate finance and securities
Tashkent State University of Economics
E-mail: murodulla995@mail.ru*

This article analyzes the development of family business finance, its role in economic development, and family business taxation practices. The advantages and disadvantages of family businesses in corporate governance are identified.

Conclusions, scientific proposals, and practical recommendations on the financing and taxation of family businesses are developed.

Keywords: family business, innovation, tax, income, capital structure, market, profit.

Kirish

Jahonda oilaviy biznes zamonaviy davrda yuzaga kelayotgan bozor munosabatlarida raqobatdosh bo‘lgan muhim faoliyat turlaridan biri hisoblanadi. Bu esa oilaviy biznes moliyasini rivojlantirish orqali oilaviy biznes faoliyatining barqarorligini ta‘minlash jihatidan muhim amaliy ahamiyat kasb etmoqda. Ma‘lumotlarga ko‘ra, “2021-yilda jahon iqtisodiyoti 6 foizga o‘sgan bo‘lsa, 2022-yilda 3,2 foizga, 2023-yilda esa 2,7 foizga o‘sgani aytilmoqda. Bu oilaviy korxonalar rivojlangan mamlakatlar iqtisodiyotiga qaraganda qariyb ikki baravar, rivojlanayotgan bozor va rivojlanayotgan iqtisodiyotlar darajasidan bir yarim baravar yuqori o‘sganini anglatadi”. Bu esa dunyoda oilaviy biznes moliyasini rivojlanishida hamda biznes daromadlilik va likvidlilik o‘rtasidagi oqilona nisbatni ta‘minlashi, pirovard natijada, oilaviy biznes moliyasini barqarorlik darajasini oshirishga xizmat qilmoqda.

Adabiyotlar sharhi

Korporativ boshqaruv sohasida tadqiqotlar olib borgan Bob Tricker (2012) oilaviy kompaniyalarning ba‘zilari yuqori diversifikatsiyalangan guruhlardan va katta kuchga ega bo‘lgan bo‘ysunuvchi firmalardan iborat bo‘lib, ularning yuqori turuvchi boshqaruvchi mulkdori oilaga asoslangan kichik guruhdan iborat bo‘ladi, deya ta‘kidlaydi[2].

Kelin E.Gersick, John A.Davis, Marion McCollom Hampton, Ivan Lansberg (1997) tadqiqotlariga ko‘ra, korporativ boshqaruvning oilaviy modeli komponentlari va boshqaruv tuzilmasi oilaviy biznesning rivojlanish bosqichlariga mos ravishda o‘zgarib boradi. Oilaviy biznes rivojlanishi va uni boshqarish odatda asoschi davri, birodarlar (aka-ukalar) hamkorligi davri (2-avlod), qarindosh urug‘larning (3-avlod) konfederatsiyasi davri bosqichlariga ajratib ko‘rsatiladi [3].

Rushdi M.R.Razzaque, Muhammad Jahangir Ali, Paul Mather (2020) kabilar rivojlanayotgan mamlakatlarda korporativ boshqaruv islohotlari va ularning oilaviy firmalarga ta‘siri borasida izlanishlar amalga oshirib, birinchi navbatda mulkdorlik va boshqaruv tartibidagi o‘zgarishlarga e‘tibor qaratadi [4].

S.Elmirzayev (2019) esa korporativ boshqaruv modellarini o‘rganish asnosida alohida korporativ boshqaruvning oila modelini ajratib ko‘rsatadi va alohida

xususiyatlariga e'tibor qaratadi [5].

Shuningdek, Evropa oilaviy biznes uyushmasi faoliyati yo'lga qo'yilgan bo'lib, KPMG bilan hamkorlikda har yili oilaviy biznes va unda boshqaruv amaliyotiga doir tahlil va tadqiqotlarni o'z ichiga olgan hisobotlarni e'lon qilib boradi.

Tahlil va natijalar

Mamlakatimizda oilaviy biznesni rivojlantirishga qaratilgan islohotlar barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlash balki aholining turmush farovonligini oshirishga ham xizmat qilmoqda. Aholining ish bilan bandligini taminlash va turmush farovonligini oshirishda oilaviy biznes moliyasini rivojlantirish va uni qo'llab-quvvatlash muhim ahamiyatga egadir.

Shu boisdan ham mamlakatimizda mustaqillik yillarida boshlab oilaviy biznes faoliyati erkinligi kafolatlarini yaratish, xususiy mulk, oilaviy biznes va tadbirkorlikni moliyaviy qo'llab-quvvatlash, oilaviy biznes moliyasini rivojlanishida ularning huquqlarini himoya qilish borasida qonunchilikni mustahkamlash, bozor infratuzilmasini shakllantirishga qaratilgan ishlar amalga oshirilmoqda. Oilaviy korxonalarni ro'yxatga olish, ixtiyoriy ravishda faoliyatini yopish va tugatish, shuningdek, biznes faoliyatning boshqa turlari bilan shug'ullanish huquqini beradigan litsenziya va ruxsatnomalar berish jarayonlari soddalashtirilib, tartibga solinmoqda. Belgilangan soliq stavkalari esa sezilarli darajada kamaytirilmoqda, ayrim jarima turlari esa bekor qilindi. Oilaviy biznesda davlatning aralashuvini cheklashga doir ishlar davom etmoqda, biznes sub'ektlariga esa nisbatan har qanday sanksiyalar faqat sud qarori bilan qo'llanishi ustidan monitoringlar olib borilmoqda. Moliya, soliq hamda statistika hisobotlarining barcha shakl va muddatlari qisqartirildi.

O'zbekistonda kichik biznes va xususiy tadbirkorlik rivojlanishi uchun yetarli darajada qulay imkoniyatlar, shart-sharoitlar yaratilgan bo'lsada, lekin iqtisodiyotda hali ham uning ulushi dunyoning rivojlangan mamlakatlari darajasi miqdoridan past bo'lib, bu sohada yechimini kutayotgan tashkiliy, iqtisodiy, huquqiy va ijtimoiy muammolar talaygina.

Ana shunday muammolardan biri oilaviy biznesning tashkiliy-huquqiy shakllaridan biri sifatida iqtisodiyotdagi o'rni va ahamiyatini yanada oshirish, uning rivojlanishini rag'batlantirish va qo'llab-quvvatlash mexanizmini yanada takomillashtirish hisoblanadi.

Hayotiy tajriba sifatida oilaviy biznes va tadbirkorlik ko'lamidagi ishlab chiqarish ham o'z afzalliklariga ega ekanligini tasdiqlamoqda. “Oilaviy biznes faoliyati bilan shug'ullanuvchilar tovar va xizmatlarni aholi talab va ehtiyojlaridan kelib chiqqan holda bozorlarga chiqarilmoqda, aholining ish bilan bandligini taminlanib, daromad manbai ortib bormoqda”. Shuningdek ishlab topilgan daromadlari asosida ichki iste'mol tovarlar kengaymoqda, minitexnika va texnologiyalarning rivojlanishiga va shu tufayli fan-texnika taraqqiyotiga turtki bo'ldi. Oilaviy biznes va xususiy tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanuvchilarning tirishqoqligi va mehnatga jiddiy, mas'uliyatli munosabatda

bo‘lishliklari sababli oilaviy korxonalarda mehnat unumdorligining nisbatan yuqoriligi, sifatli mahsulotlar ishlab chiqarish va bozordagi raqobatga bardosh bera olish imkoniyati keng ekanligi, keng miqdordagi investitsiyalarni talab etilmasligi, mahalliy bozorga yoki yirik oilaviy korxonalariga ishlashi, shu sababli bozorga tez moslashishi, tovarlarni nisbatan arzon sotib, halol daromadga ega bo‘lishi, yangidan-yangi daromad manbalarini izlab topishga, buning uchun esa innovatsiyalarga moyilligi nisbatan yuqori bo‘ladi. Shu sababli mamlakatimizda bugungi kunda oilaning ijtimoiy-iqtisodiy asoslarini yanada mustahkamlash, oilaviy biznes moliyasini rivojlantirish masalalarini tadqiq qilish dolzarb ahamiyatga molik hisoblanadi.

“Ba’zi oilaviy bizneslar xususiy kapital yoki korporativ strategik sheriklarga murojaat qilishlari mumkin, ammo bunday moliyalashtirish imkoniyatlari oilaviy biznes egasining nazoratini cheklaydi yoki kamaytiradi” . Oilaviy biznesning ko‘pchilik egalik huquqini saqlab qolishga bo‘lgan bunday kuchli istagi yuqori daromadli shaxslarga hamkorlik orqali moliyalashtirishdagi tafovutni bartaraf etishda rol o‘ynash imkoniyatini yaratadi.

So‘nggi yillar mamlakatimizda soliq tizimini isloh qilish borasida tashlangan qadamlar zamirida ham shunday maqsadlar yotgan bo‘lsa ajab emas. 2018 yil 13 fevralida prezident Shavkat Mirziyoyevning farmoyishi asosida, mamlakat soliq qonunchiligi va amaliyotini o‘rganib, ularni tubdan isloh qilish bo‘yicha aniq takliflar kiritish maqsadida maxsus komissiya tuzilgan edi. 2018 yilning 27 mart kuni mazkur komissiya “O‘zbekiston Respublikasining soliq tizimini isloh qilish konsepsiyasi”ni ishlab chiqib, keng jamoatchilik e‘tiboriga havola etdi. Kontsepsiyada mamlakat soliq tizimini isloh qilish bo‘yicha juda ilg‘or takliflar o‘rtaga tashlangan.

Xususiy tadbirkorlarni soliqqa tortishning eng muammoli tomonlaridan biri - soliq miqdorini daromadga bog‘liq bo‘lmagan holda oldindan qat‘iy belgilab qo‘yilganidir.

Bir nechta faoliyat turi bilan shug‘ullanayotgan soliq to‘lovchilar har bir faoliyat turi bo‘yicha qat‘iy belgilangan miqdorda soliqni alohida, shu faoliyat turi uchun belgilangan miqdorda to‘laydi.

“Qat‘iy belgilangan miqdorda soliq to‘lash qo‘llaniladigan faoliyatdan olinadigan daromadlar bilan birga boshqa daromadlar oluvchi soliq to‘lovchilar bu daromad turlari bo‘yicha alohida hisob yuritishi shart va bu daromadlar bo‘yicha jami yillik daromadlar to‘g‘risidagi deklaratsiya asosida, soliq Kodeksning 397-moddasida nazarda tutilgan tartibda, ushbu Kodeksning 381-moddasida belgilangan stavkalar bo‘yicha soliq to‘laydi” .

Agar oilaviy tadbirkor o‘z faoliyatini belgilangan muddatga to‘xtatsa, u o‘z faoliyatini to‘xtatguniga qadar tadbirkorlik subyektini ro‘yxatdan o‘tkazgan organga o‘z faoliyatni belgilangan muddatga to‘xtatish to‘g‘risida ariza qoldirishi bilan bir vaqtning o‘zida oilaviy tadbirkor davlat ro‘yxatidan o‘tganlik haqidagi guvohnomani topshiradi. Bunda xodimlarni yollagan holda oilaviy tadbirkorlik faoliyatini amalga oshiruvchi oilaviy tadbirkorlik subyektini har bir yollangan xodimga belgilangan tartibda berilgan hisobga olish kartochkalarini ham muayyan

muddatlarda soliq hisobida turgan joyidagi soliq organiga topshiradi.

Qat’iy miqdorda belgilangan soliqlarni to’lashni to’xtatib turish uchun quyidagilar asos bo’lmoqda:

1) soliq idoralari tomonidan olingan oilaviy tadbirkorlik subyektini davlat ro’yxatidan o’tkazishni amalga oshiruvchi organning oilaviy tadbirkorlik subyektining faoliyati belgilangan muddatga to’xtatilganligi to’g’risidagi ariza;

2) soliq idoralari tomonidan olingan oilaviy tadbirkorning har bir yollangan xodimlariga berilgan hisobga olish to’g’risidagi kartochnalari.

Qat’iy miqdorda belgilangan soliq to’lash istagini bildirgan soliq to’lovchilar o’zlarining daromadlarni hamda xarajatlarni hisobga olish registrlarida daromadlar va xarajatlar hisobini yuritishi shart.

“Daromadlarni va xarajatlarni hisobga olish registrlarining shakli O‘zbekiston Respublikasi Davlat soliq qo‘mitasi tomonidan tasdiqlanadi” .

Daromadlarni va xarajatlarni hisobga olish registrlari yakka tartibdagi tadbirkorni (oilaviy tadbirkorlik subyektini) soliq hisobida turgan joyidagi soliq organlari tomonidan yakka tartibdagi tadbirkorning (oilaviy tadbirkorlik subyektining) arizasi asosida ro’yxatdan o’tkaziladi.

Oilaviy tadbirkorlik subyektini faoliyati to’g’risidagi hisobotlar soliq hisobida faoliyat yuritayotgan joyidagi soliq idoralariga yilning har bir choragi yakunlari bo’yicha, hisobot choragidan keyingi oyning o’ninchi kunidan kechiktirmay soliq hisobotlarini taqdim etiladi.

Xulosa

Mamlakatimizda amalga oshirilayotgan tub islohotlar o‘z samarasini oilaviy korxonalar turkumida ham ko‘rsatmoqda. Bu esa, ishsiz qatlamning ish bilan bandlik darajasini oshishiga, aholi daromadining yangi manbalarini ishga tushirilishi, ijtimoiy ziddiyatlar oldi olinishga qaratilgan qator vazifalar hal bo‘lishiga imkoniyatlar berilmoqda.

Oilaviy korxonalar turkumining barcha jabhalardagi qiyosiy tahliliga ko‘ra, ushbu sohani mavjud salohiyatidan hali past darajada foydalanilayotganini ta’kidlash lozim. Chunki ularning umumiy korxonalar salmog‘idagi ulushi juda past darajada. Albatta, bu yerda qishloq joylardagi fermer, dehqon xo‘jaliklari va tomorqa yerlarning ulushi hisobga olinmagan. Shuningdek, oila doirasida tashkil etilgan xususiy korxonalar ham miliy iqtisodiyotga o‘z ulushini qo‘shib kelmoqda.

Oilalar kesimidagi tadbirkorlik salohiyatining yangi pog‘onaga ko‘tarilishi amaliy-innovatsion yondoshuvlarni joriy etish barcha daxldor tomonlarning yuksak mas’uliyati hisoblanadi.

- oilaviy biznesni bosqichma-bosqich ishlab chiqarish hamda xizmat ko‘rsatish unumdorligini oshirish, oila a’zolarini o‘zini-o‘zi ish bilan band qilishni ta’minlaydi;

- oilaviy biznesni moliyaviy rivojlanib borishi, oilaning keng ko‘lamli faoliyat turlarini shug‘ullanishiga imkoniyat yaratadi;

- oila tadbirkorligi ko‘p qirrali va barqaror o‘sib borish tavsifiga ega bo‘lishi va bu mamlakat iqtisodiy rivojida asosiy rol o‘ynashi zarur;

-davlat tomonidan ushbu sohaga etiborni kuchaytirish, boshqa tarmoqlarda yangi ish o‘rinlarini ochishga ko‘rsatilayotgan bosimni pasaytirishga olib keladi.

Xulosa qilib aytganda, O‘zbekistonda xususiy tadbirkorlikka tegishli bo‘lgan oilaviy korxonalar soni va ularda ishlab chiqarilayotgan mahsulotlar hajmi hali nisbatan past bo‘lishiga qaramasdan, ularning o‘sib borish tendentsiyasi kuzatilmoqda. Bu esa o‘z navbatida mamlakatimizda amalga oshirilayotgan islohotlar natijasida oilaviy biznes faoliyatini amalga oshirish orqali aholini bandligi hamda oilaviy biznes moliyasini barqaror rivojlanishni ta‘minlash imkoniyatlari keng ekanligini ko‘rsatadi.

Oilaviy biznes bo‘yicha xalqaro amaliyotni tahlil qilish orqali quyidagi xulosalarni berish mumkin.

Keskin raqobat sharoitida oilaviy kompaniyalarning o‘sishi va saqlanib qolishi bir qancha jihatlarga bog‘liq. Birinchidan, oilaviy biznesda moliyaviy boshqaruvni samarali tashkil etish lozim shu bilan bir qatorda oilaviy biznesni samarali yuritish uchun boshqa biznes shakllarida tashkil etiladigan moliyaviy boshqaruvdan farqli jihatlarni ham inobatga olish lozim. Ikkinchidan, oila a‘zolarining harakat yo‘nalishlarini tashkil etish va buni to‘g‘ri amalga oshirish bo‘yicha yagona boshqaruvning mavjud bo‘lishi lozim. Chunki bu masala biznes muammolarini hal qilish va maqsadlarni amalga oshirishda muhim rol o‘ynaydi.

Oilaviy biznes kompaniyalari bugungi kunda dunyoda barcha kompaniyalarning asosiy qismini tashkil qilishi, ular tomonidan o‘rtacha ish o‘rinlarining katta qismi yaratilishi va jahon yalpi ichki mahsulotiga qo‘shadigan hissasi orqali xulosa qilish mumkinki, oilaviy biznes butun dunyo bo‘ylab muhim ahamiyat kasb etmoqda va shu sababli mamlakatimizda ham uning samarali tashkiliy va amaliy mexanizmlarini joriy etish lozim.

Oilaviy biznes bo‘yicha xalqaro tajribani o‘rganishda oilaviy biznes moliyasini tashkil etishga, oilaviy qadriyatlar va biznesning parallel samarali faoliyatini amalga oshirish yo‘nalishlariga, oilaviy biznesni kengaytirish va uning hayotiylik davrini oshirishda inobatga olinishi lozim bo‘lgan jihatlarga e‘tibor qaratish lozim.

Xalqaro tajriba asosida biznesni tashkil etish va yuritishning oila modelini ham tadqiq qilish va ushbu modelning o‘ziga xos xususiyatlarini inobatga olish muhim hisoblanadi. Shu asosida mamlakatimizdagi oilaviy biznes vakillari uchun biznesni kengaytirish hamda oilaviy biznesning iqtisodiyotdagi o‘rnini mustahkamlash uchun shart-sharoitlar yaratish lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. PwC Family Business Survey 2021
2. Bob Tricker. Corporate governance: principles, policies and practices. – UK.: Oxford university press, 2012. – P. 162.
3. Kelin E.Gersick. John A.Davis, Marion McCollom Hampton, Ivan Lansberg, Generation to Generation: Life Cycles of the Family Business. Harvard Business Review Press, 1997. – 320 p.
4. Rushdi M.R. Razzaque, Muhammad Jahangir Ali, Paul Mather. Corporate

governance reform and family firms: Evidence from an emerging economy // Pacific-Basin Finance Journal. Volume 59, February 2020.

5. Governance Challenges for Family-Owned Businesses, Practical Guide to Corporate Governance. <https://www.oecd.org>

6. <http://www.europeanfamilybusinesses.eu/>

7. www.fbn-i.org/fbn/main.nsf/doclu/facts